

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626352>

ISBN 978-9910-5283-0-9

제 14 회 중앙아시아 한국학 국제학술대회 기조 강연 2

중앙아시아 대학 한국학 현황 분석

- KF 통계센터의 데이터를 중심으로 -

장호종(아블라이한대학교)
고호윤(나자르바예프대학교)

<차 례>

1. 서론
2. 중앙아시아 한국학 대학의 분포
3. KF 코리아코너와 글로벌 e-스쿨
4. 세종학당과 AKS 해외한국학사업
5. 결론

1. 서론

한국의 국제적 위상이 높아지고 한류가 세계적으로 확산되는 데에 힘입어 한국어 및 한국학에 대한 관심과 수요가 크게 증가하고 있다. 학문적 성장과 대중적 인기에 발맞추어 해외 한국학의 글로벌 확산을 꾀하고 학문적 기반을 굳건히 하기 위해서 체계적이고 최신화된 현황 파악이 필수적이다. 한국국제교류재단(Korea Foundation, 이하 KF)은 해외 한국학 진흥 사업을 더욱 효율적이고 효과적으로 수행하기 위해 전

세계 대학의 한국학 현황 자료를 지속적으로 수집하고 분석해 왔다. 이를 통해 지역별 수요와 공급 현황을 면밀히 파악하고, 한국학이 발전이 더딘 지역을 식별하여 중장기 사업 방향과 전략적 지원 계획에 반영하는 것을 목적으로 하고 있다.

재외공관을 통해 일괄 조사를 시작한 2016년 이후, 수집된 조사 결과는 KF 통계센터(<https://www.kf.or.kr/koreanstudies/koreaStudiesList.do>)를 통해 학계와 대중에게 공개되어 한국학 분야 종사자들에게 중요한 기초 정보를 제공해 왔다. 그러나 현재 통계센터에 등록된 데이터 중 상당수가 5년 이상 경과하여, 급변하는 현지의 교육 수요와 트렌드를 온전히 반영하는 데 한계가 있었다. 이에 따라 신규 강좌 개설 및 폐지 현황, 교원 수, 수강생 수, 강좌 분류(한국어 초급, 중급, 고급 및 한국학 세부 분야) 등을 포함한 KF 해외대학 한국학 현황 조사를 현지 대학 한국학 관계자들을 대상으로 실시하고 최신 데이터 갱신을 추진하였다. 중앙아시아 지역도 2026년 중앙아시아 한국학교수협의회(이하 중앙아 한교협)가 현지 조사를 주도적으로 실시함으로써, 현장 교육자들의 네트워크를 기반으로 한 더욱 구체적이고 실질적인 데이터 수집이 이루어졌다.

중앙아시아 지역은 역사적, 문화적 특수성 속에서 한국어교육의 양적, 질적 성장을 이루어 왔다. 본 발표는 업데이트된 KF 통계센터의 데이터를 중심으로 중앙아시아 대학 내 한국학의 고용, 교육, 강좌 운영 현황을 다각도로 분석하고, 향후 발전 방향을 모색하고자 한다. 2장에서는 중앙아시아 5개국 내 한국학 학위를 제공하거나 강좌를 운영 중인 대학들의 지역적 분포와 규모를 살펴본다. 3장에서는 현지 대학의 한국학 인프라 구축과 교육 기회 확대에 기여하고 있는 KF의 주요 지원 사업인 코리아코너와 글로벌 e-스쿨의 활용 현황을 분석한다. 4장에서는 한국어 보급의 거점인 세종학당과 학술 연구 및 심화 학문 체계를 지원하는 한국학중앙연구원(Academy of Korean Studies, 이하 AKS)의 해외한국학사업을 비교하여 고찰한다. 결론에서는 분석 결과를 종합하여 중앙아시아 지역 한국학의 트렌드와 과제를 도출하고, 향후 지속 가능한 한국학 진흥을 위한 시사점과 중앙아 한교협의 역할을 제시하고자 한다.

2. 중앙아시아 한국학 대학의 분포

중앙아시아 지역은 역사적, 문화적 특수성과 함께 한류의 영향으로 한국어교육이 빠른 속도로 성장하였다. 2026년 중앙아 한교협의 현지 조사를 통해 갱신한 데이터에 따르면, 중앙아시아 5개국(우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄)에서 한국 관련 학위를 제공하거나 한국어 및 한국학 강좌를 정규, 비정규 과정으로 운영 중인 대학은 총 83개에 이른다. 2장에서는 업데이트된 KF 통계센터의 최신 데이터를 기준으로 각 국가별 대학의 도시 분포 특징을 살펴보고, 현지 한국학 교육의 거점이자 인프라의 상징이라 할 수 있는 한국학센터 운영의 의의를 분석하고자 한다.¹

¹ 이하 중앙아시아 인명, 지명의 한글 표기는 외래어 표기법에 따르는 것을 원칙으로 하되, 국내외에서 통용되는 표기가 있을 경우 이를 최대한 반영한다. 본문에서 국가는 가나다 순에 따라서 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄의 순서로 소개한다. 국가 내 대학들의 차례는 KF 통계센터의 순번에 따르고, 중앙아 한교협의 조사로 추가된 대학은 응답 순서대로 배치한다.

<표1> 우즈베키스탄 한국학 대학 분포 및 한국학센터 운영 현황(2026년 5월 기준)²

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	한국학센터	비고
1	기묘국제대학교(KIUT)	Kimyo International University in Tashkent (KIUT)	타슈켄트	O	
2	누쿠스국립사범대학교	Nukus State Pedagogical Institute named after Ajinyaz	누쿠스	O	
3	부하라국립대학교	Bukhara State University	부하라	X	
4	사마르칸트국립외국어대학교	Samarkand State Institute of Foreign Languages	사마르칸트	O	글로벌 e-스쿨
5	우르겐치국립대학교	Urgench State University	우르겐치	O	AKS 씨앗형
6	우즈베키스탄국립세계언어대학교	Uzbekistan State World Languages University	타슈켄트	O	코리아코너 AKS 씨앗형
7	우즈베키스탄국립체육대학교	Uzbekistan State Institute of Physical Culture	치르치크	X	
8	카라칼팍주립대학교	Karakalpak State University	누쿠스	X	
9	카르시주립대학교	Karshi State University	카르시	X	
10	타슈켄트국립동방학대학교	Tashkent State University of Oriental Studies	타슈켄트	O	글로벌 e-스쿨 AKS 씨앗형
11	니자미 우즈베키스탄국립사범대학교(구 타슈켄트국립사범대학교)	National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami (formerly Tashkent State Pedagogical University)	타슈켄트	O	코리아코너 AKS 씨앗형
12	타슈켄트인하대학교(IUT)	Inha University in Tashkent (IUT)	타슈켄트	X	
13	타슈켄트정보기술대학교	Tashkent University of Information Technologies	타슈켄트	X	
14	페르가나국립대학교	Fergana State University	페르가나	X	
15	우즈베키스탄 저널리즘 및 대중매체대학교	University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan	타슈켄트	X	
16	타슈켄트 부천대학교	Bucheon University in Tashkent	타슈켄트	O	
17	나만간 외국어대학교	Namangan State Institute of Foreign Languages	나만간	X	코리아코너
18	자르메드대학교(사마르칸트 캠퍼스)	Zarmed University (Samarkand Campus)	사마르칸트	X	
19	TIFT 대학교 (타슈켄트 국제금융및 기술대학교)	Tashkent International University of Financial Management and Technologies	타슈켄트	X	
20	투룬 대학교	Turon university	카르시	X	
21	실크로드 국제 대학교 사마르칸트	Samarkand Silk Road International University of	사마르칸트		

² KF 기준 데이터에서 중복된 우르겐치국립대학교 1 건은 제외한다. 우즈베키스탄을 비롯하여 나머지 국가에서도 한국학센터 유무는 응답한 내용대로 기재하고, 응답이 없는 경우는 표시하지 않는다.

		Tourism and Cultural Heritage			
22	안디잔국립외국어대학교	Andijan State Institute of Foreign Languages	안디잔	X	세종학당
23	ISFT 대학교 사마르칸트 분원	ISFT Institute Samarkand Branch	사마르칸트	X	
24	사마르칸트 기묘국제대학교	Kimyo International University in Samarkand (KIUT Samarkand)	사마르칸트	O	
25	나만간 기묘국제대학교	Kimyo International University in Namangan (KIUT Namangan)	나만간		
26	타슈켄트 아주대학교	Ajou University in Tashkent (AUT)	타슈켄트	X	세종학당
27	세계경제외교대	University of World Economy and Diplomacy (UWED)	타슈켄트		
28	알프라가누스 대학교	Alfraganus University in Tashkent	타슈켄트		
29	아키타대학교	AKITA University - Turin Polytechnic University	타슈켄트		
30	사마르칸트 국립대학교	Samarkand State University named after Sharof Rashidov	사마르칸트		코리아코너
31	부하라국립의과대학교	Bukhara State Medical Institute	부하라	X	세종학당
32	사마르칸트경제대학교	Samarkand Institute of Economics and Service	사마르칸트	X	세종학당
33	지자흐국립사범대학교	Jizzakh State Pedagogical Institute	지자흐	X	세종학당
34	페르가나한국국제대학교	Korea International University in Fergana	페르가나	O	세종학당

<표1>에서 보듯이 우즈베키스탄은 총 34개교에서 한국어 및 한국학 강좌를 운영하여 중앙아시아 5개국 중 가장 큰 양적 성장세를 보이고 있다. 한국학 대학이 수도인 타슈켄트에 집중되는 동시에 사마르칸트, 페르가나, 누쿠스, 부하라, 나만간, 안디잔, 지자흐, 카르시, 치르치크 등 지방 주요 도시로의 다변화도 뚜렷하다. 누쿠스국립사범대, 사마르칸트국립외대, 우르겐치국립대, 우즈베키스탄국립세계언어대, 타슈켄트국립동방학대, 타슈켄트 부천대, 사마르칸트 기묘국제대, 페르가나한국국제대 등 상당수 대학이 한국학 센터를 운영하고 있는데, 한국학센터는 코리아코너, 글로벌 e-스쿨, 세종학당, AKS 해외한국학사업 등 외부 지원 사업을 유치하는 중심 플랫폼 역할을 하며, 독립된 학위 과정 운영 및 전문 인력 배출을 통해 한국학의 지속적인 성장 가능성을 보여준다. 다만, 향후 조사에서는 각 대학의 한국학센터 홈페이지를 확인할 수 있는 항목을 포함해야 한국학 현황을 세밀하게 파악하는 데에 도움이 될 것이다.

<표2> 카자흐스탄 한국학 대학 분포 및 한국학센터 운영 현황(2026년 5월 기준)³

³ KF 통계센터에서 카자흐스탄으로 분류된 오시국립대학교(Osh State University) 항목은 키르기스스탄으로 이관하고, 타라즈국립대학교(M.Kh. Dulaty Taraz Regional University)로 통합된 타라즈국립사범대학교(Taraz

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	한국학센터	비고
1	국제아이티(IT)대학교	International IT University (IITU)	알마티	X	
2	나자르바예프 대학교	Nazarbayev University	아스타나	O	코리아코너 AKS 씨앗형
3	아만졸로프대학교(구 동카자흐스탄국립대학교)	Amanzholov University (formerly Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University)	오스케멘	X	
4	알마티경영대학교	Almaty Management University	알마티	X	
5	알마티경제칼리지	Almaty Economics College	알마티	X	
6	카자흐 국립 아바이 사범대(구 알마티아바이 국립대학교)	Abai Kazakh National Pedagogical University (formerly Almaty Abai State University)	알마티	X	글로벌 e-스쿨
7	유라시아국립대학교	L. N. Gumilyov Eurasian National University	아스타나	X	
8	제트수대학교	Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov	탈디쿠르간	X	
9	카라간다 부케토프대학교(구 카라간다국립대학교)	Karaganda Buketov University (formerly Karagandy State University)	카라간다	X	
10	카자흐스탄-러시아국제대학교	Kazakh-Russian International University	악토베	X	
11	카자흐스탄-브리티시공과대학교	Kazakh-British Technical University	알마티	X	
12	카자흐스탄국립대학교	Al-Farabi Kazakh National University	알마티	O	글로벌 e-스쿨 AKS 씨앗형
13	아블라이한대학교(구 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교)	Ablai Khan University (formerly Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages)	알마티	O	코리아코너 글로벌 e-스쿨 AKS 씨앗형 AKS 중핵대학
14	코르콧아타 크질오르다대학교(구 키질오르다국립대학교)	Korkyt Ata Kyzylorda University (Kyzylorda State University)	크질오르다	X	코리아코너 글로벌 e-스쿨
15	셰르한 무르타자 대학교 (구 타라즈인문혁신대학교)	Sherkhan Murtaza University (formerly International Taraz University, ITU)	타라즈	X	
16	SDU대학교(구 슐레이만데미렐대학교)	SDU University (formerly Suleyman Demirel University)	카스켈렌 (알마티 인근)	O	글로벌 e-스쿨
17	카자흐국립교사양성여자대학교	Kazakh National Women's Teacher Training	알마티		

State Pedagogical University)는 통계에서 제외한다.

		University			
18	키뎀대학교	KIMEP University	알마티	X	
19	사트바예프대학교	Satbayev University	알마티	x	
20	아스타나IT대학교	Astana IT University	아스타나	X	코리아코너
21	타라즈주립대학교	M.Kh. Dulaty Taraz Regional University	타라즈	X	
22	샤카림대학교	Shakarim University of Semey	세메이		
23	막수트 나리크바예프 대학교	Maqsut Narikbayev University (MNU)	아스타나	X	코리아코너
24	카자흐스탄 국제 칼리지	Kazakhstan International College	아스타나	X	
25	아블라이한 언어대학교	Ablai Khan Linguistic College	알마티	X	
26	아블라이한 외국어교육대	Ablai Khan Pedagogical College of Foreign Languages	알마티	X	
27	아우에조프대학교(구 남카자흐국립대학교)	M. Auezov South Kazakhstan University	심켄트	X	세종학당
28	아흐메트 바이투르시 놀리 코스타나이지역 대학교(구 코스타나이 국립대학교)	Akhmet Baitursynuly Kostanay Regional University (formerly Kostanay State University)	코스타나이	X	세종학당

<표2>의 카자흐스탄은 오랜 한국학 역사와 학문적 깊이를 자랑하는데, 최대 도시인 알마티와 수도인 아스타나를 양대 축으로 삼아 고르게 균형을 이루고 있다. 이 외에도 고려인 집성촌 및 주요 지방 도시인 오스케멘, 탈디쿠르간, 카라간다, 악토베, 크질오르다, 타라즈, 세메이, 카스켈렌, 심켄트, 코스타나이 등으로 강좌가 확산되어 있다. 나자르바예프대, 카자흐스탄국립대, 아블라이한대 등 거점 대학들에서 한국학 센터를 운영하고 있는데, 이 대학들은 코리아코너, 글로벌 e-스쿨뿐만 아니라 AKS 씨앗형사업 및 중핵대학육성사업과 같은 학술 연구 지원 사업을 유치하여, 단순한 언어 과정을 넘어 자생적인 학사, 석사, 박사 전문 연구 인력을 배출하는 독립적 학문 분과로서의 위상을 굳히고 있다.

<표3> 키르기스스탄 한국학 대학 분포 및 한국학센터 운영 현황(2026년 5월 기준)

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	한국학센터	비고
1	국제슬라브대학교 비슈케크캠퍼스	Bishkek Branch of International Slavic Institute	알라무둔 (비슈케크 인근)	X	
2	알라투 국제대학교 (구 국제아타튀르크알라투 대학교)	Ala-Too International University (formerly International Ataturk Alatau University)	비슈케크	X	
3	나린국립대학교	Naryn State University	나린	O	
4	비슈케크 국립대학교 (구 비슈케크인문대학교)	Bishkek State University (formerly Bishkek Humanities University)	비슈케크	O	코리아코너
5	아라바예프키르기스국	Kyrgyz State University	비슈케크	O	글로벌 e-스

	립대학교	named after I.Arabaev			쿨 세종학당
6	오슈공과대학교	Osh Technological University	오시	O	세종학당
7	오시국립대학교	Osh State University	오시	O	세종학당
8	중앙아시아 아메리칸 대학교	American University of Central Asia	비슈케크	X	
9	중앙아시아한국대학교	Korean Institute of Central Asia	비슈케크	O	글로벌 e-스쿨 AKS 씨앗형
10	케인국제대학교	Keiin International Institute	이바놉카	O	글로벌 e-스쿨
11	키르기스스탄국립대학교	Kyrgyz National University	비슈케크	X	글로벌 e-스쿨
12	키르기즈국립공과대학교	Kyrgyz State Technical University named after Iskhak Razzakov	비슈케크	X	
13	키르기즈스탄대학교	Kyrgyz Russian Slavic University	비슈케크	X	글로벌 e-스쿨
14	키르기스 한국대학	Kyrgyz Korean College (KKC)	비슈케크	X	코리아코너
15	키르기스 언어문화대학교 (키르기스 국제대학교)	Kyrgyz Institute of Language and Culture (Kyrgyz International University College, KIUC)	쇼포코프	O	글로벌 e-스쿨 세종학당
16	바트켄 국립대학교	Batken State University	바트켄	X	세종학당

<표3> 에서 알 수 있듯이 키르기스스탄은 수도인 비슈케크를 중심으로 긴밀한 한국학 교육 네트워크를 형성하고 있다. 비슈케크 외에도 알라무둔, 나린, 오시, 이바놉카, 쇼포코프, 바트켄 등 지방 도시로도 한국학 대학들이 다양하게 분포해 있으며, 나린국립대, 비슈케크국립대, 아라바예프키르기즈국립대, 오슈공과대, 오시국립대, 중앙아시아한국대, 케인국제대, 키르기스 언어문화대 등이 한국학센터를 운영하고 있다. 지리적으로 소외되거나 상대적으로 교육 인프라가 부족한 지방의 나린국립대, 케인국제대, 키르기스 언어문화대 등의 한국학센터는 글로벌 e-스쿨이나 세종학당 사업 등을 통해 수도권에 버금가는 수준의 한국학 교육을 제공받을 수 있으며, 지역 사회의 문화, 학술 교류를 주도하고 있다.

<표4> 타지키스탄 한국학 대학 분포 및 한국학센터 운영 현황(2026년 5월 기준)

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	한국학센터	비고
1	타지키스탄국립사범대학교	S.Aini Tajik State Pedagogical University	두산베	X	
2	타지키스탄두산베의경제학대학교	Tajik State University of Commerce (TSUC)	두산베	X	
3	타지크 국제외국어대학교(구 타직국립외국어대학교)	Tajik International University of Foreign Languages 'Sotim Ulughzoda' (formerly Tajik State Institute of	두산베	O	코리아코너 세종학당

		Languages named after Sotim Ulugzoda)			
4	타지키스탄 기술대학교	Technological University of Tajikistan (TUT)	두산베		세종학당

<표5> 투르크메니스탄 한국학 대학 분포 및 한국학센터 운영 현황(2026년 5월 기준)

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	한국학센터	비고
1	아자디투르크멘국립세계언어대학교	Dovletmamet Azadi Turkmen National Institute of World Languages	아시가바트	○	

<표4>와 <표5>의 타지키스탄과 투르크메니스탄은 한국학의 성장과 확산이 다소 더딘 편으로, 한국학 대학이 모두 수도인 두산베와 아시가바트에 위치한다. 타지키스탄은 타지크 국제외국어대학교(구 타지국립외국어대)가 코리아코너 및 세종학당을 유치하며 뚜렷한 학문적 거점으로 자리잡고 있으며, 투르크메니스탄은 아자디투르크멘국립세계언어대학교가 한국학센터와 세종학당을 운영하며 국가 내에서 한국학 교육을 이끌고 있다. 한편, 타지키스탄 기술대학교의 세종학당 운영 사례처럼 인문사회 계열을 넘어 과학기술 중심의 특성화 대학으로 외연을 확장하는 의의를 가진다.

이상과 같이 중앙아시아 한국학 대학들의 공간적 분포를 분석해 보면 다음과 같은 특징을 확인할 수 있다.

첫째, 수도 및 대도시로의 고밀도 집중 현상이다. 우즈베키스탄의 타슈켄트, 카자흐스탄의 알마티와 아스타나, 키르기스스탄의 비슈케크, 타지키스탄의 두산베, 투르크메니스탄의 아시가바트 등 각국의 정치, 경제, 교육 중심지에 전체 한국학 운영 대학의 60% 이상이 몰려 있다. 고등교육 인프라가 대도시 집중되어 있는 현지의 구조적 요인과 더불어, 한국계 기업 진출 및 유학 수요가 대도시 집중되기 때문이다.

둘째, 지방 주요 도시로의 다변화 및 다각화 현상이다. 우즈베키스탄의 사마르칸트, 누쿠스, 부하라, 페르가나, 나망간, 카자흐스탄의 크질오르다, 심켄트, 키르기스스탄의 오시 등이 대표적이다. 특히 사마르칸트, 크질오르다, 오시 같은 역사적 주요 도시들은 단순한 언어 과정을 넘어 글로벌 e-스쿨, 세종학당 등의 외부 지원 사업을 적극적으로 유치하며 수도나 대도시 못지않은 한국학 허브의 역할을 담당한다.

셋째, 사립 및 국제 대학교의 급증에 따른 외연 확장이다. 최근 우즈베키스탄의 기묘국제대학교(타슈켄트, 사마르칸트, 나망간 캠퍼스)나 타슈켄트 부천대, 페르가나 한국국제대 등 한국 및 해외 기관과 협력하여 설립된 사립 대학들이 정규 교육과정 내에 한국학 강좌를 개설함으로써 지리적, 제도적 경계를 빠르게 넓히고 있다.

3. KF 코리아코너와 글로벌 e-스쿨

코리아코너(Korea Corner)는 KF에서 해외 주요 대학 및 국공립 도서관과 협력하여 설립하는 한국문화 복합홍보 공간으로 현지인들이 한국에 대한 종합적인 정보를 접할 수 있는 공공외교의 핵심 거점 역할을 한다. 해마다 재외공관을 통해 해외 기관을 대상으로 신규 개설 및 기개설처 지원 사업을 공모하는데, 선정된 기관에는 한국 관련 도서, 디지털 기기, 문화 홍보 콘텐츠 및 운영비 일부가 지원된다.

2026년 중앙아 한교협의 현지 조사 데이터와 각국 재외공관 홈페이지의 내용을 반영한 중앙아시아 지역의 코리아코너 설치 대학 현황은 다음과 같다.

<표6> 중앙아시아 코리아코너 설치 대학 현황(2026년 5월 기준)

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	개설 시기	비고
1	우즈베키스탄국립세계언어대학교	Uzbekistan State World Languages University	타슈켄트	2018년 12월	한국학센터 AKS 씨앗형
2	니자미 우즈베키스탄국립사범대학교(구 타슈켄트국립사범대학교)	National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami (formerly Tashkent State Pedagogical University)	타슈켄트	2022년 12월	한국학센터 AKS 씨앗형
3	나만간 외국어대학교	Namangan State Institute of Foreign Languages	나만간	2023년 5월	
4	사마르칸트 국립대학교	Samarkand State University named after Sharof Rashidov	사마르칸트	2020년 11월	
5	나자르바예프 대학교	Nazarbayev University	아스타나	2018년 12월	한국학센터 AKS 씨앗형
6	아블라이한대학교(구 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교)	Ablai Khan University (formerly Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages)	알마티	2024년 10월	한국학센터 글로벌 e-스쿨 AKS 씨앗형 AKS 중핵대학
7	코르콧아타 크즐오르다대학교(구 키질오르다국립대학교)	Korkyt Ata Kyzylorda University (Kyzylorda State University)	크즐오르다	2020년 11월	글로벌 e-스쿨
8	아스타나IT대학교	Astana IT University	아스타나	2026년 4월	
9	막수트 나리크바예프 대학교	Maqсут Narikbayev University (MNU)	아스타나	2022년 11월	
10	비슈케크 국립대학교(구 비슈케크인문대학교)	Bishkek State University (formerly Bishkek Humanities University)	비슈케크	2019년 3월	한국학센터
11	키르기스 한국대학	Kyrgyz Korean College (KKC)	비슈케크	2019년 4월	
12	타지크 국제외국어대학교(구 타직국립외국어대학교)	Tajik International University of Foreign Languages 'Sotim Ulughzoda' (formerly Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda)	두산베	2023년 10월	한국학센터 세종학당

<표6>의 중앙아시아 코리아코너 설치 대학들의 현황을 살펴보면 고등교육기관을 중심으로 한 공공외교 인프라가 자리잡고 있음을 알 수 있다. 우즈베키스탄국립세계언어대, 나자르바예프대, 아블라이한대 등

수도나 대도시의 대학뿐만 아니라 나망간, 사마르칸트, 크질오르다 등 지방 주요 도시의 대학에도 코리아 코너가 균형 있게 설치되어 있다. 특히 2026년 4월에 신규 개설된 아스타나IT대학교의 사례처럼 과학기술 중심 대학으로 외연을 넓혀가고 있으며, 타지크 국제외국어대학교에도 공간이 마련되어 한국학 초기 단계의 문화 확산 거점 역할을 수행하고 있다. 이러한 공간들은 현지 대학생들이 정규 수업 외에 한국의 최신 도서와 디지털 콘텐츠를 자율적으로 소비하는 문화 복합 공간으로서 자생적인 친한 네트워크를 형성하는 의의를 지닌다.

글로벌 e-스쿨은 지속적으로 증가하는 해외 한국학 교육 수요와 학계, 교육계 전반의 ICT 기반 e러닝 확대 트렌드에 부응하고자 KF에서 국내-해외 대학 연계 또는 해외 대학 간 컨소시엄을 통해 실시간 또는 VOD형 온라인 한국어 및 한국학 강의와 오프라인 프로그램을 제공하는 사업이다.

KF 통계센터에서 제공하고 있는 2022년부터 2024년까지의 글로벌 e-스쿨 운영 현황을 정리하면 다음과 같다.

<표7> 중앙아시아 글로벌 e-스쿨 운영 대학 현황(2022년-2024년)

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	발신 대학, 형태, 학기, 강좌수, 수강인원
1	사마르칸트국립외국어대학교	Samarkand State Institute of Foreign Languages	사마르칸트	제주대 VOD 2022 가을 1강좌 20 제주대 VOD 2023 봄 1강좌 20 제주대 VOD 2023 가을 1강좌 20 제주대 VOD 2024 봄 1강좌 20 제주대 VOD 2024 가을 1강좌 20
2	타슈켄트국립동방학대학교	Tashkent State University of Oriental Studies	타슈켄트	한양대 실시간 2022 봄 1강좌 18 한양대 실시간 2022 가을 1강좌 19 한양대 실시간 2023 봄 2강좌 20+ 19 한양대 실시간 2023 가을 2강좌 32+ 32 한양대 실시간 2024 봄 2강좌 20+ 19 한양대 실시간 2024 가을 2강좌 32+ 32 계명대 실시간 2024 봄 1강좌 17 계명대 실시간 2024 가을 2강좌 17+ 11
3	카자흐 국립 아바이 사범대(구 알마티아바이국립대학교)	Abai Kazakh National Pedagogical University (formerly Almaty Abai State University)	알마티	호남대 VOD 2023 가을 1강좌 19 호남대 VOD 2024 가을 1강좌 19
4	카자흐스탄국립대학교	Al-Farabi Kazakh National University	알마티	숙명여대 VOD 2022 봄 2강좌 32+ 24 숙명여대 VOD 2022 가을 3강좌 29+ 29+ 10 숙명여대 VOD 2023 봄 3강좌 27+ 27+ 10 숙명여대 VOD 2023 가을 28+ 35+ 17 숙명여대 VOD 2024 봄 3강좌 27+ 27+ 10 숙명여대 VOD 2024 가을 3강좌 28+ 35+ 17
5	아블라이한대학교	Ablai Khan	알마티	숙명여대 VOD 2022 봄 6강좌

	(구 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교)	University (formerly Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages)		10+ 10+ 4+ 16+ 14+ 12 숙명여대 VOD 2022 가을 6강좌 19+ 19+ 20+ 20+ 26+ 26 숙명여대 VOD 2023 봄 3강좌 34+ 19+ 20 숙명여대 VOD 2023 가을 3강좌 29+ 18+ 19 숙명여대 VOD 2024 봄 3강좌 34+ 19+ 20 숙명여대 VOD 2024 가을 3강좌 29+ 18+ 19
6	코르콧아타 크즐 오르다대학교(구 키질오르다국립대학교)	Korkyt Ata Kyzylorda University (Kyzylorda State University)	크질오르다	계명대 실시간 2024 봄 1강좌 42 계명대 실시간 2024 가을 1강좌 45
7	SDU대학교(구 슬레이만데미렐대학교)	SDU University (formerly Suleyman Demirel University)	카스켈렌 (알마티 인근)	숙명여대 VOD 2023 가을 3강좌 8+ 9+ 11 숙명여대 VOD 2024 가을 3강좌 8+ 9+ 11
8	아라바예프키르기스국립대학교	Kyrgyz State University named after I.Arabaev	비슈케크	호남대 VOD 2023 봄 3강좌 5+ 8+ 10 호남대 VOD 2024 봄 3강좌 5+ 8+ 10
9	중앙아시아한국대학교	Korean Institute of Central Asia	비슈케크	영남대 VOD 2022 봄 3강좌 10+ 25+ 10 영남대 VOD 2022 가을 3강좌 12+ 8+ 12 영남대 VOD 2023 봄 2강좌 20+ 20 영남대 VOD 2023 가을 1강좌 20 영남대 VOD 2024 봄 2강좌 20+ 20 영남대 VOD 2024 가을 1강좌 20
10	케인국제대학교	Keiin International Institute	이바놉카	영남대 VOD 2023 봄 2강좌 3+ 2 영남대 VOD 2023 가을 2강좌 13+ 13 영남대 VOD 2024 봄 2강좌 3+ 2 영남대 VOD 2024 가을 2강좌 13+ 13
11	키르기스스탄국립대학교	Kyrgyz National University	비슈케크	사이버한국외대 VOD 2022 가을 2강좌 12+ 18 호남대 VOD 2022 가을 3강좌 9+ 9+ 9 계명대 실시간 2024 가을 2강좌 37+ 21
12	키르기스스탄대학교	Kyrgyz Russian Slavic University	비슈케크	영남대 VOD 2023 봄 2강좌 16+ 21 영남대 VOD 2023 가을 1강좌 16 영남대 VOD 2024 봄 2강좌 16+ 21 영남대 VOD 2024 가을 1강좌 16
13	키르기스 언어문화대학교 (키르기스 국제대학교)	Kyrgyz Institute of Language and Culture (Kyrgyz International University College, KIUC)	쇼포코프	한양대 실시간 2022 가을 1강좌 22 한양대 실시간 2023 봄 1강좌 20 한양대 실시간 2023 가을 1강좌 21 한양대 실시간 2024 봄 1강좌 20 한양대 실시간 2024 가을 1강좌 21
14	바트켄 국립대학교	Batken State University	바트켄	영남대 VOD 2023 봄 1강좌 21 영남대 VOD 2023 가을 2강좌 9+ 18 영남대 VOD 2024 봄 1강좌 21 영남대 VOD 2024 가을 2강좌 9+ 18

<표7>의 글로벌 e-스쿨 사업은 중앙아시아 대학 한국학 교육의 질적 상향 평준화와 교육 기회의 평등이라는 측면에서 다음과 같은 의의를 지닌다.

첫째, 현지 대학의 취약한 커리큘럼을 숙명여대, 한양대, 영남대, 계명대, 호남대 등 국내 대학의 전문 강의를 통해 보완하고 있다. 특히 고급 한국어나 한국문학, 한국 사회 및 문화와 같은 심화 한국학 강좌는 현지 교원만으로 개설하기 어려운데, 글로벌 e-스쿨 프로그램이 그 공백을 메우고 있다.

둘째, 타슈켄트국립동방학대, 카자흐스탄국립대, 아블라이한대, 중앙아시아한국대와 같은 거점 대학들은 한양대, 계명대, 숙명여대, 영남대 등과의 오랜 협력을 통해 다수의 학생들에게 안정적으로 온라인 강의를 제공하는 시스템을 구축하였다.

셋째, 지리적으로 소외된 지방 및 외곽 지역 대학들의 도약이다. 키르기스스탄의 케인국제대, 키르기스 언어문화대, 바트켄 국립대와 카자흐스탄의 코르콧아타 크즐오르다대 등은 현지 한국학 인프라가 열악함에도 불구하고, 글로벌 e-스쿨을 통해 수준 높은 한국학 교육을 제공받을 수 있다.

결과적으로 KF 글로벌 e-스쿨은 중앙아시아 전역의 한국학 교육 네트워크를 긴밀하고 견고하게 연결하는 지식 공여의 동력으로 기능할 수 있다.

4. 세종학당과 AKS 해외한국학사업

세종학당은 한국 정부가 공인하는 한국어, 한국문화 교육기관으로 언어 보급을 넘어 한국과 세계를 잇는 문화교류의 핵심 역할을 수행한다. 한국어의 세계적 확산, 국가 이미지 제고 및 친한 네트워크 구축, 상호 문화 교류와 공존공영을 목표로 중앙아시아에는 21개의 세종학당이 설치되어 있다. 세종학당은 운영 유형에 따라 크게 일반 세종학당과 협업형 세종학당으로 구분하고, 일반 세종학당은 다시 독립형과 연계형으로 나뉜다.

교육원과 문화원의 세종학당을 제외하고 2026년 중앙아 한교협의 현지 조사 데이터와 세종학당재단 홈페이지에서 파악한, 대학에 설치된 세종학당 현황은 다음과 같다.

<표8> 중앙아시아 세종학당 설치 대학 현황(2026년 5월 기준)

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	운영 유형	비고
1	안디잔국립외국어대학교	Andijan State Institute of Foreign Languages	안디잔	연계형	제주한라대학교
2	타슈켄트 아주대학교	Ajou University in Tashkent (AUT)	타슈켄트	연계형	아주대학교
3	부하라국립의과대학교	Bukhara State Medical Institute	부하라	연계형	대구한의대학교
4	사마르칸트경제대학교	Samarkand Institute of Economics and Service	사마르칸트	연계형	우석대학교
5	지자흐국립사범대학교	Jizzakh State Pedagogical Institute	지자흐	연계형	경운대학교

6	페르가나한국국제대학교	Korea International University in Fergana	페르가나	독립형	
7	아우에조프대학교(구 남카자흐국립대학교)	M. Auezov South Kazakhstan University	심켄트	연계형	상명대학교
8	아흐메트 바이투르시 놀리 코스타나이지역 대학교(구 코스타나이 국립대학교)	Akhmet Baitursynuly Kostanay Regional University (formerly Kostanay State University)	코스타나이	연계형	동의대학교
9	아라바예프키르기스국립대학교	Kyrgyz State University named after I.Arabaev	비슈케크	연계형	경운대학교
10	오슈공과대학교	Osh Technological University	오시	연계형	호남대학교
11	오시국립대학교	Osh State University	오시	연계형	순천향대학교
12	키르기스 언어문화대학교 (키르기스 국제대학교)	Kyrgyz Institute of Language and Culture (Kyrgyz International University College, KIUC)	쇼포코프	독립형	
13	타지크 국제외국어대학교(구 타지크국립외국어대학교)	Tajik International University of Foreign Languages 'Sotim Ulughzoda' (formerly Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzoda)	두산베	연계형	계명대학교
14	타지키스탄 기술대학교	Technological University of Tajikistan (TUT)	두산베	협업형	국제정보기술 민간협력기구
15	아자디투르크멘국립세계언어대학교	Dovletmamet Azadi Turkmen National Institute of World Languages	아시가바트	연계형	주투르크메니스탄 대한민국 대사관

<표8>에서 정리한 대학의 세종학당 운영은 정규 교과와 연계된 한국어, 문화 교육을 제공하며, 지역사회와의 접점을 넓혀 친한 네트워크를 형성한다는 장점이 크다. 연계형, 독립형, 협업형 운영은 현지 대학의 행정, 재정 역량에 따라 다양하게 적용되어 지역별 수요에 맞춘 유연한 확산을 가능하게 한다.

중앙아시아 한국학 대학들이 세종학당을 운영하는 의미는 다음과 같다.

- 1) 실무적 보급 중심의 플랫폼 역할: 현지 대학생 및 지역 사회 구성원들에게 공신력 있는 한국어 교육과 다채로운 한국문화 체험 기회를 제공하여 대중 문화 확산에 기여한다.
- 2) 국내 대학과의 연계를 통한 교육의 표준화: 대부분 국내 대학들과 결합한 연계형 모델로 운영되고 있다. 이를 통해 한국의 커리큘럼, 우수한 교원 파견, 교재 보급 등을 수용함으로써 현지 한국어 교육을 표준화하고 역량을 끌어올리는 데 기여한다.
- 3) 지방 주요 도시로의 균형 있는 확산: 수도권 집중 현상을 극복하고 우즈베키스탄의 부하라, 안디잔, 지자흐, 카자흐스탄의 심켄트, 코스타나이, 키르기스스탄의 오시, 쇼포코프 등 지방 도시의 대학들로 균형 있게 확산되어 가고 있다.
- 4) 특성화 대학과의 융합을 통한 외연 확장: 부하라국립의과대, 타지키스탄 기술대, 오슈공과대 등 인문사회 계열을 넘어 다양한 전공 영역과의 융합을 통한 다각적인 한국어 보급의 성공 가능성을 보여준다.

AKS 한국학진흥사업단은 국내와 해외 한국학의 공동 진흥이라는 목표 아래, 한국학연구 및 교육인프라 구축 사업, 해외 확산용 한국학 콘텐츠 제작 사업, 개인 및 연구팀 연구 지원 사업 등을 운영하고 있다. 해외한국학사업으로는 글로벌 한국학 거점을 육성하고, 연구 지원 및 인력 양성을 통한 해외 한국학 인프라를 구축하기 위해 단계별로 해외한국학씨앗형사업(Seed Program for Korean Studies), 해외한국학중핵대학육성사업(Core University Program for Korean Studies), 한국학전략연구소육성사업(Strategic Research Institute Program for Korean Studies), 한국학세계화랩사업(Laboratory Program for Korean Studies)을 지원한다.

KF 통계센터 데이터에는 AKS 해외한국학사업 항목이 없으나, 중앙아시아 대학들의 한국학 프로그램에 대한 객관적인 평가를 확인하는 일환으로 AKS 한국학진흥사업단 홈페이지의 내용을 확인하여 다음과 같이 정리하였다.

<표9> AKS 해외한국학사업 중앙아시아 지원 현황(2026년 5월 기준)

연번	대학명(한국어)	대학명(영어)	도시	사업명	기간
1	우르겐치국립대학교	Urgench State University	우르겐치	씨앗형	2022.06-2025.05
2	우즈베키스탄국립세계언어대학교	Uzbekistan State World Languages University	타슈켄트	씨앗형	2021.06-2024.05
3	타슈켄트국립동방대학교	Tashkent State University of Oriental Studies	타슈켄트	씨앗형	2012.07-2015.06
4	타슈켄트국립동방대학교	Tashkent State University of Oriental Studies	타슈켄트	씨앗형	2015.07-2018.06
5	니자미 우즈베키스탄국립사범대학교(구 타슈켄트국립사범대학교)	National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami (formerly Tashkent State Pedagogical University)	타슈켄트	씨앗형	2010.12-2012.12
6	나자르바예프 대학교	Nazarbayev University	아스타나	씨앗형	2018.06-2021.05
7	카자흐스탄국립대학교	Al-Farabi Kazakh National University	알마티	씨앗형	2017.06-2020.06
8	카자흐스탄국립대학교	Al-Farabi Kazakh National University	알마티	씨앗형	2025.06-2030.05
9	아블라이한대학교(구 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교)	Ablai Khan University (formerly Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages)	알마티	씨앗형	2012.07-2015.06
10	아블라이한대학교(구 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교)	Ablai Khan University (formerly Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages)	알마티	중핵대학	2015.09-2020.08
11	아블라이한대학교(구 카자흐 국제관계 및 세계언어대학교)	Ablai Khan University (formerly Kazakh Ablai Khan University of International Relations and	알마티	중핵대학	2021.06-2026.05

		World Languages)			
12	중앙아시아한국대학교	Korean Institute of Central Asia	비슈케크	씨앗형	2020.06-2023.05

<표9>의 AKS 씨앗형사업과 중핵대학육성사업은 교원 양성, 커리큘럼 개발, 연구 인프라 구축을 통해 현지 한국학의 자생력을 높인다. 특히 씨앗형 사업은 초기 기반을 마련하고, 중핵대학 지정은 장기적 연구, 교육 허브로의 성장을 촉진한다.

1) 학문적 심화 및 전문 인력 양성: 연구 인프라를 다지고 전문 학문 인력을 양성하는 학술적 거점 역할을 담당한다. 초기 기반을 마련하는 씨앗형사업과 장기적 연구 및 교육 허브로의 성장을 촉진하는 중핵대학육성사업 등 단계별 지원을 통해 현지 한국학의 자생력을 높인다.

2) 거점 대학 중심의 한국학 제도화: 타슈켄트국립동방학대, 나자르바예프대, 카자흐스탄국립대, 아블라이한대, 중앙아시아 한국대 등 중앙아시아 지역의 거점 대학들을 중심으로 지원이 이루어지고 있다.

3) 독립적 학문 분과로서의 위상 확보: 아블라이한대가 중앙아시아 최초이자 유일하게 중핵대학육성사업에 두 차례 선정된 사례나 타슈켄트국립동방학대와 카자흐스탄국립대가 씨앗형 사업을 재유지한 성과 등을 통해, 단순한 언어 과정을 넘어 자생적인 학사, 석사, 박사의 전문 연구 인력을 배출하는 독립적 학문 분과로 한국학이 자리잡았음을 보여준다.

이상과 같이, 중앙아시아 대학에 설치된 세종학당과 AKS 해외한국학사업의 유치 및 운영 현황은 현지 한국학의 지속 가능성과 학문적 질적 성장을 진단할 수 있는 객관적이고 상징적인 지표로서 학문적 심화(AKS)와 실무적 보급(세종학당)의 이원적 협력 인프라 구축이라는 점에서 의의를 가진다. AKS 사업에 선정된 대학들은 주로 연구 인프라를 다지고 전문 학문 인력을 양성하는 학술적 거점 역할을 담당하는 반면, 대학 내 세종학당은 현지 대학생 및 지역 사회 구성원들에게 공신력 있는 한국어 교육과 다채로운 한국문화 체험 기회를 즉각적으로 제공하는 실무 중심의 플랫폼 역할을 수행한다. 이원적 구조는 중앙아시아 대학 내 한국학이 기초 언어 교육부터 고도화된 학술 연구에 이르기까지 단계적 성장을 이룰 수 있도록 지탱하는 토대가 된다.

5. 결론

본문에서는 <표10>과 같이 중앙아시아 5개국의 대학 내 한국어 및 한국학 현황을 KF 통계센터의 기본 데이터와 중앙아 한교협의 현지 전수 조사 자료를 중심으로 다각도로 분석하였다. 분석 결과, 중앙아시아 한국학은 단순한 언어 학습의 인기나 단기적 한류 선호를 넘어, 현지 대학 체계 내에서 독립적 학문 분과이자 자생력을 갖춘 지속 가능한 시스템으로 제도화 단계에 진입했음을 확인할 수 있다.

<표10> 중앙아시아 한국학 대학 현황(2026년 5월 기준)⁴

국가	도시	대학	한국학	코리아	글로벌	세종학당	AKS
----	----	----	-----	-----	-----	------	-----

⁴ 현지 상황을 반영하여 카자흐스탄의 카스켈렌과 키르기스스탄의 알라무둔은 각각 알마티와 비슈케크에 포함하였다.

			센터	코너	e-스쿨		지원사업
우즈베키스탄	타슈켄트	13	5	2	1	1	3(4)
	사마르칸트	7	2	1	1	1	
	페르가나	2	1			1	
	카르시	2					
	부하라	2				1	
	누쿠스	2	1				
	나망간	2		1			
	치르치크	1					
	지자흐	1				1	
	우르겐치	1	1				1(1)
인디잔	1				1		
소계	11개	34개	10개	4개	2개	6개	4개(5회)
카자흐스탄	알마티	13	3	1	4		2(5)
	아스타나	5	1	3			1(1)
	타라즈	2					
	탈디쿠르간	1					
	크질오르다	1		1	1		
	코스타나이	1				1	
	카라간다	1					
	오스케멘	1					
	악토베	1					
	심켄트	1				1	
세메이	1						
소계	11개	28개	4개	5개	5개	2개	3개(6회)
키르기스스탄	비슈케크	10	3	2	4	1	1(1)
	오시	2	2			2	
	이바놉카	1	1		1		
	쇼포코프	1	1		1	1	
	바트켄	1			1		
	나린	1	1				
소계	6개	16개	8개	2개	7개	4개	1개(1회)
타지키스탄	두산베	4	1	1		2	
소계	1개	4개	1개	1개		2개	
투르크메니스탄	아시가바트	1	1			1	
소계	1개	1개	1개			1개	
계	30개	83개	24개	12개	14개	15개	8개(12회)

첫째, 공간적 분포와 인프라의 다변화 측면에서 우즈베키스탄(34개교), 카자흐스탄(28개교), 키르기스스탄(16개교)을 중심으로 매우 긴밀한 한국학 네트워크가 형성되어 있다. 타슈켄트, 알마티, 아스타나, 비슈케크 등 수도 및 대도시 집중 현상이 여전하지만, 사마르칸트, 누쿠스, 오시, 크질오르다 등 지방 주요 도시와 사립, 국제 대학교로의 확산세가 뚜렷하다. 이들 지방 주요 대학들은 정규 학위 과정과 외부 지원 사업을 적극 유치하며 대도시 못지않은 한국학 허브로 부상하고 있다.

둘째, 공공외교 인프라와 교육의 상향 평준화가 실현되고 있다. 코리아코너는 수도권뿐만 아니라 지방 주요 대학 및 아스타나IT대와 같은 과학기술 중심 대학과 타지키스탄과 투르크메니스탄처럼 한국학의 성장과 확산이 더딘 지역까지 균형 있게 설치되어 현지 접근성을 높였다. 글로벌 e-스쿨 사업은 현지 교원

만으로 개설하기 어려운 한국문학, 현대사회 등 한국학 전공 심화 강좌를 국내 대학들과의 연계를 통해 보완함으로써, 케인국제대, 바트켄국립대 등 지리적으로 소외된 외곽 지역 대학들도 경쟁력을 끌어올리는 동력으로 작용하고 있다.

셋째, 실무적 보급(세종학당)과 학문적 심화(AKS)의 이원적 협력 모델이 가능해졌다. 현지 15개 세종학당 중 다수를 차지하는 국내 대학과의 연계형은 한국의 커리큘럼과 교원 파견을 통해 기초 언어, 문화 수요를 뒷받침하고 있다. 이렇게 창출된 수요는 타슈켄트국립동방학대, 나자르바예프대, 카자흐국립대, 아블라이한대, 중앙아시아한국대 등 거점 대학들이 유지한 AKS 해외한국학지원사업을 통해 학문적, 제도적으로 흡수되어, 현지에서 자생적인 학사, 석사, 박사의 전문 연구 인력을 배출하는 토대가 되고 있다.

중앙아 한교협과 KF는 단순히 수혜처와 지원 기관의 관계를 넘어, 지역 한국학 진흥을 위한 긴밀한 파트너십을 형성하고 있다. KF는 지난 2013년 중앙아 한교협 창립준비위원회 결성 및 2014년 창립총회 시기부터 학술대회를 지속적으로 후원하며 중앙아 한교협의 성장을 뒷받침한 든든한 버팀목이다. 동시에 중앙아 한교협은 KF가 재외공관을 통해 일괄 조사하던 5년 이상 경과된 기존 통계의 시차적 한계를 현지 교육자들의 인적, 학술적 네트워크를 활용하여 정확하고 구체적인 최신 현장 데이터를 KF에 제공하는 실행 주체로 성장하였다. KF가 예산과 정책적 인프라를 제공하면, 중앙아 한교협은 대학 현장에서 실질적인 학술 성과와 교육 네트워크로 전환하여 안착시키는 상호 호혜적이고 유기적인 공조 관계를 형성하게 된 것이다.

제14회 대회를 맞이한 중앙아시아 한국학학술대회는 “초국경 시대의 중앙아시아 한국학: 상호이해와 지식의 공유”를 표방하고 있다. 변화하는 AI 및 IT 시대, 그리고 다국적 협업이 강조되는 패러다임 속에서 향후 중앙아 한교협이 수행해야 할 역할은 다음과 같다.

1) 온라인, 오프라인 통합형 한국학 생태계 구축의 허브: 코리아코너라는 오프라인 문화 인프라와 글로벌 e-스쿨이라는 온라인 학습 플랫폼을 거점 대학 중심으로 표준화하고 연계하여, 중앙아시아 전역을 잇는 디지털 한국학 교육 네트워크를 총괄하고 조율해야 한다.

2) 지방 및 특성화 대학 지원을 위한 복합 패키지 중개자: 대도시 집중 현상과 지역 불균형을 해소하기 위해 부하라국립의과대나 타지키스탄 기술대와 같은 특성화 대학 및 지방 주요 대학들을 대상으로 “코리아코너, 글로벌 e-스쿨, 세종학당, AKS 해외한국학사업”이 결합된 복합 지원 패키지를 기획하고 국내 유관 기관과 현지 대학을 매개하는 학술적 교두보가 되어야 한다.

3) 현지 자생적 교원 양성 및 글로벌 학술 협업의 중심축: 국내 대학 위주의 일방향적 지식 공여에서 벗어나, 현지 대학과 국내 대학이 강의를 분담하는 현지 공동교수제나 학점 연계 및 인증 체계를 정착해야 한다. 중앙아시아 한국학이 세계 한국학계에서 제 목소리를 낼 수 있도록 초국적인 공동 연구 프로젝트를 발굴하고 연구자의 권익을 보호하는 중심 거점이 되어야 한다.

결론적으로, 중앙아시아 한국학의 미래는 단순히 한국에 대한 지식 전달을 넘어 양국 간의 문화적 가교로서 상호 이해와 지식을 공유하는 데 있으며, 중앙아 한교협은 KF, 세종학당재단, AKS 등 국내 유관 기관과의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 전환기의 핵심적인 초국경적 학술 공동체로 기능해야 할 것이다.

참고문헌

한국국제교류재단 KF 통계 센터. <https://www.kf.or.kr/koreanstudies/koreaStudiesList.do>

한국학중앙연구원 한국학진흥사업단. <https://ksps.aks.ac.kr/index.do>

세종학당재단. <https://www.ksif.or.kr/index.do?lang=kor>

주우즈베키스탄 대한민국대사관. <https://overseas.mofa.go.kr/uz-ko/index.do>

주카자흐스탄 대한민국대사관. <https://overseas.mofa.go.kr/kz-ko/index.do>

주알마티 대한민국대사관. <https://overseas.mofa.go.kr/kz-almaty-ko/index.do>

주키르기스공화국 대한민국대사관. <https://overseas.mofa.go.kr/kg-ko/index.do>

주타지키스탄 대한민국대사관. <https://overseas.mofa.go.kr/tj-ko/index.do>

주투르크메니스탄 대한민국대사관. <https://overseas.mofa.go.kr/tm-ko/index.do>